

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Наимова Д.С.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

АЙЗЕК АЗИМОВНИНГ “РОБОТ” РОМАНИДА ПЕДАГОГИК МАСАЛАЛАРНИНГ ЁРИТИЛИШИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY